

**DAVLATNING IJTIMOYIY FUNKSIYASINI DAVLAT-XUSUSIY
SHERIKLIK ASOSIDA AMALGA OSHIRISH.
NAZARIY-HUQUQIY JIHATLAR
FAN-TA'LIM, MADANIYAT VA SOG'LIQNI SAQLASH SOHALARI
MISOLIDA**

Aminov Mirobbos Askar o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti

e-mail: mrabbos2023gmail.com

ORCID 0009-0003-4575-5191

Annotatsiya: Zamonaviy davlatning asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri bu uning ijtimoiy funksiyasidir. Zamonaviy davlat va huquq nazariyasida davlatning ijtimoiy funksiyasini davlat faoliyatining mustaqil yo'nalishi sifatida aniqlash masalasi yetakchi o'rinda turadi. Ijtimoiy funktsiya tushunchasini ochib berishda turli usullar orqali, ijtimoiy funktsiyani ijtimoiy davlat funktsiyaga aylantirish muammosi, uni amalga oshirish mexanizmi muammosi, boshqa funktsiyalar bilan, birinchi navbatda iqtisodiy funktsiya bilan bog'liqlik juda faol ishlab chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, "Davlat-xususiy sheriklik", davlat funktsiyasi, ijtimoiy funktsiya, fan-ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, qonun.

**РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА НА
ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.
НА ПРИМЕРЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

Аминов Мироббос Аскар угли

Докторант Ташкентского государственного юридического университета

e-mail: mrabbos2023gmail.com

ORCID 0009-0003-4575-5191

Аннотация: Одним из основных направлений деятельности современного государства является его социальная функция. В современной теории государства и права вопрос определения социальной функции государства как самостоятельного направления государственной деятельности занимает ведущее место. Проблема превращения социальной функции в функцию социального государства, проблема механизма ее реализации, связи с другими функциями, прежде всего с экономической, разрабатывается весьма активно при раскрытии понятия социальной функции через различные методы.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, «Государственно-частное партнерство», государственная функция, социальная функция, наука и образование, здравоохранение, культура, право.

**IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE
ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP.
EXAMPLE OF SCIENCE AND EDUCATION, CULTURE AND
HEALTH CARE**

Aminov Mirobbos Askar ugli

Doctoral student of Tashkent State Law University

e-mail: mrabbos2023gmail.com

ORCID 0009-0003-4575-5191

Abstract: One of the main activities of the modern state is its social function. In the modern theory of state and law, the issue of determining the social function of the

state as an independent direction of state activity is in the leading position. The problem of transforming the social function into a function of the social state, the problem of the mechanism of its implementation, the connection with other functions, first of all with the economic function, is being developed very actively in revealing the concept of social function through various methods.

Keywords: Republic of Uzbekistan, "Public-private partnership", state function, social function, science and education, health care, culture, law.

KIRISH

Zamonaviy davlatning asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri bu uning ijtimoiy funksiyasidir. Zamonaviy davlat va huquq nazariyasida davlatning ijtimoiy funksiyasini davlat faoliyatining mustaqil yo'nalishi sifatida aniqlash masalasi yetakchi o'rinda turadi. Ijtimoiy funktsiya tushunchasini ochib berishda turli usullar orqali, ijtimoiy funktsiyani ijtimoiy davlat funktsiyaga aylantirish muammosi, uni amalga oshirish mexanizmi muammosi, boshqa funktsiyalar bilan, birinchi navbatda iqtisodiy funktsiya bilan bog'liqlik juda faol ishlab chiqilmoqda.

Davlatning funktsiyalari uning mohiyatini ifoda etadigan asosiy faoliyat yo'nalishlari hisoblanadi. Ijtimoiy davlatning funktsiyalari har qanday davlatga xos bo'lgan ijtimoiy funktsiyalardan farqli o'laroq va davlat shakllarining rivojlanishining dastlabki bosqichlarida davlat faoliyatining umumiy tamoyillari ko'rinishida (masalan, resurslarni qayta taqsimlash, mehnat faoliyatini tartibga solish) yoki iqtisodiy funktsiyalar shaklida davlatchilik taraqqiyotining turli bosqichlarida paydo bo'ladi. Bundan tashqari, ijtimoiy funktsiyalar davlatda ishlab chiqarish munosabatlari rivojlanishining muayyan bosqichlarida, ishlab chiqaruvchi kuchlar tarkibidagi insonning o'rnini o'zgartirish bilan, yangi sanoat sohalarining paydo bo'lishi bilan vujudga keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu maqolani tayyorlashda ijtimoiy fanlar, xususan, davlat va huquqiy fanlar uchun umumiy bo'lgan tarixiy, tizimli-tuzilmaviy, matiqiy, induksiya, deduksiya,

qiyosiy-huquqiy tahlil, ilmiy manbalarni kompleks tadqiq etish, statistik ma'lumotlarni tahlili, ijtimoiy tarmoq tahlili (SNA-social network analysis) kabi usullardan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Davlatning ijtimoiy funksiyalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi murakkab jarayon bilan tavsiflanadi. Bir tomondan, davlat rivojlanishining yuqori darajalarida ijtimoiy funksiyalarning miqdoriy o'sishi kuzatilsa, boshqa tomondan, ijtimoiy funksiyalar huquqiy, siyosiy va iqtisodiy funksiyalar bilan bir qatorda murakkab funksional tizimlarga kiritilgan. Faqat ijtimoiy davlat ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishni o'zining maqsadi qilib belgilaydi, ijtimoiy bozor iqtisodiyotini rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Shu o'rinda shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yilligi munosabat bilan O'zbek xalqiga bayram tabrigida ilgari amal qilib kelgan **“davlat — jamiyat — inson”** tamoyilini **“inson — jamiyat — davlat”** deb o'zgartirish, uni milliy qonunchiligimiz va huquqiy amaliyotimizda mustahkamlash zarurligi[1] qayd etilib o'tildi. Bundan tashqari, hozirgi kunda O'zbekiston ijtimoiy davlat va adolatli jamiyat qurish sari dadil bormoqda. Shu sababli **“Yangi O'zbekiston — ijtimoiy davlat”** degan tamoyilni konstitutsiyaviy qoida sifatida muhrlashning vaqti-soati yetdi[2], degan g'oyani ilgari surdi.

Hozirgi vaqtda zamonaviy davlatning ijtimoiy funksiyada o'sish kuzatilmoqda. Ijtimoiy sohada davlat tobora tegishli tashabbuskor-xususiy tashkilotlar bilan umummilliy nufuzli korporatsiya sifatida harakat qilmoqda.

Zamonaviy ijtimoiy tadqiqotlarning dolzarb mavzularidan biri bu hayot sifati va uni ta'minlash vositalari muammosi bo'lib, u ham davlatning ijtimoiy funksiyani amalga oshirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Ijtimoiy sohada davlat faoliyati aholining mehnatga layoqatli turmush darajasini saqlab qolishga, mustaqil ravishda o'zlarini hayot kechirish vositalari bilan ta'minlay olmaydigan qatlamlarga yordam ko'rsatishga qaratilgan.

Bugungi kunda O`zbekistonda ijtimoiy funksiyaning asosiy fundamental ko'rsatmalari 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi [referendumida](#) umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi[3] ning 1-moddasida O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat – deya belgilanganligi, qolaversa Konstitutsiyaning 2-moddasida “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida ma'suldirlar”[4], deb mustahkamlangan. Ushbu konstitutsiyaviy asoslarni amalga oshirish, xususan, ijtimoiy xizmatlar to'g'risidagi normalarni, oilalarni, onalarni, bolalarni, mehnatga layoqatsizlarni va boshqalarni qo'llab-quvvatlash vositalarini o'z ichiga olgan ijtimoiy qonunchilik tizimi orqali amalga oshiriladi.

Ammo huquqiy shakldan tashqari, davlatning muvaffaqiyatli ijtimoiy faoliyati uchun ko'pincha huquqiy asosga qaraganda ancha qiyin bo'lgan tashkiliy qo'llab-quvvatlash, moddiy resurslar zarur. Ijtimoiy faoliyat hukumat faoliyati sohasidagi eng qimmat xarajatlardan biridir.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi byudjet mablag'larining 2019-yilda 54 foizdan ko'prog'i[5], 2020-yilda 50,3 foizi[6], 2021-yilda 52 foizi[7], 2022-yilda byudjet xarajatlarining yarmidan ko'pi[8], 2023-yilda 50,4 foizi[9] ijtimoiy siyosatning turli yo'nalishlarini (ijtimoiy xizmatlar, oilalarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy siyosati) moliyalashtirish uchun ajratilgan.

Ijtimoiy funksiyani amalga oshirish uchun davlat pensiya, nafaqa, sog'liqni saqlash, ta'lim uchun sarflanadigan mablag'larni yaratadi. Aholi bandligini barqarorlashtiruvchi va ishsizlikni kamaytiradigan dasturlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi.

Zamonaviy davlatlar uchun ijtimoiy siyosat nafaqat suveren hokimiyat sohasi, balki uning bajarilishi katta kuch talab qiladigan vazifadir. Bunday sharoitda zamonaviy davlatlar eng kam xarajat bilan kerakli natijaga erishish uchun o'z

xarajatlarini minimallashtirish mexanizmlarini topishga harakat qilmoqda. Ayniqsa bu COVID-19 pandemiyasi sharoitida yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda bunday "qayta taqsimlash" variantlaridan biri davlat-xususiy sheriklik (DXSH) mexanizmlariga aylandi. Yevropa Komissiyasining DXSH to'g'risidagi hisobotida quyidagilar ta'kidlangan: "Davlat sheriklik kompaniyalarining asosiy maqsadi davlat xizmatlari samaradorligini ta'minlashga yordam berish bo'lsa-da, risklarni baham ko'rish va xususiy sektor tajribasidan foydalanish orqali DXSH qo'shimcha kapital manbalarini taqdim etish orqali davlat xazinasiga to'g'ridan-to'g'ri bosimni kamaytirishi ham mumkin[10]".

Davlatchilik rivojlanishining dastlabki bosqichlarida ma'muriy apparatning kuchsizligi va kichikligi tufayli davlat boshqaruv tizimini rivojlantirish uchun sheriklik aloqalariga murojaat qilindi. Keyin sheriklik asosida ular konsessiya mexanizmlari yordamida iqtisodiy infratuzilmani (yo'llar, muhandislik inshootlari va boshqalarni) shakllantirish yo'lini topdilar. Zamonaviy davlatlar uchun davlat va xususiy sheriklik muhim resurslarni talab qiladigan faoliyat sohalarida suveren hokimiyatni saqlab qolish usullaridan biridir. Aslida, bu davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha davlat boshqaruv apparati vazifalarini xususiy sherikga o'tkazish shakli, davlat hokimiyatini o'zgartirishning bir turi. Hamkorlikning muvaffaqiyati bir qator omillarga bog'liq. Birinchidan, u faqat davlat hokimiyatining tashabbusi bilan rivojlanishi mumkin. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik faqat yirik loyihalarda qo'llanilishi mumkin.

Ikkinchidan, davlat mustaqil ravishda faoliyatning ayrim yo'nalishlari uchun davlat-xususiy sherikliklaridan foydalanishning umumiy "yo'nalishlarini" belgilaydi, qoida tariqasida sheriklikning huquqiy shaklini tashkil etuvchi qonuniy vositalardan foydalanish imkoniyatlarini muayyan sohalar bilan cheklaydi. Ya'ni, misol tariqasida O'zbekiston Respublikasida "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga soladi

Uchinchidan, davlat-xususiy sheriklik jamiyat manfaatlari uchun amalga oshiriladi. Davlat-xususiy sherikligining muvaffaqiyati ham xususiy sherikning foyda olish imkoniyatiga, ham davlat sub'ektining o'z faoliyatining maqsadiga erishish

vazifasiga bog'liq. Bu borada asosiy vosita turli sub'ektlarning o'zaro manfaatli aloqasi sifatida sheriklik g'oyasidir.

Yuqoridagi shartlar davlat faoliyatining har qanday sohasi uchun majburiydir. Shu bilan birga, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, aynan ijtimoiy soha davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda o'ziga xos yetakchi hisoblanadi. Buni quyida bir nechta izohlar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchidan, davlat ijtimoiy faoliyati sohasi haqiqatan ham juda katta xarajatlarni talab qiladi va zamonaviy davlatlar ularni optimallashtirishga yo'naltirilgan. Ikkinchidan, davlat jarayonning tashqi tashkilotchisining ta'sirini saqlab qolgan holda, uni ta'minlash uchun xarajatlar yukini xususiy sherikga o'tkazadi va shu bilan zarur natijani oladi (masalan, ta'lim infratuzilmasini yaratish sohasida). Quyida O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan davlat-xususiy sheriklikning ayrim na'munalarini ko'rib chiqamiz:

1) fan-ta'lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklik. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasiga asosan, "Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi[11]". 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 5-moddasi shaxslarning ushbu konstitutsiyaviy huquqlarini to'ldiradi. Unga ko'ra, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi[12]. Bizing tadqiqot ishimiz nuqtai nazaridan fikr bildiradigan bo'lsak, bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikka juda kata e'tibor berilmoqda hamda ushbu soha jadal suratlarda rivojlanmoqda. Xususan, 2023-yil 11-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158 Sonli Farmoni

bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi[13] da belgilangan maqsadlarning eng avvalida ta’lim tizimi islohotlari turganligi ham bejizga emas. Strategiyaning 5-maqsadida umumiy o‘rta ta’limni rivojlantirish uchun xususiy sektorni keng jalb qilish, 2024-yildan boshlab har yili **davlat-xususiy sheriklik asosida kamida 100 tadan umumiy o‘rta ta’lim muassasalari** qurilishi bo‘yicha shartnomalar tuzish. Davlat-xususiy sheriklik asosida va xalqaro moliya institutlaridan jalb qilinadigan mablag‘lar hisobidan **2 milliard dollarlik umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirish** loyihalarini amalga oshirish vazifalar belgilangan.

Bundan tashqari, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning 64-moddasida ta’lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklik qoidalari mustahkamlangan. Ta’lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklik davlat va xususiy sheriklarning muayyan muddatga yuridik jihatdan rasmiylashtirilgan, davlat-xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirish uchun o‘z resurslarini birlashtirishiga asoslangan hamkorlikdir.

Nodavlat ta’lim tashkilotlari ta’lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilishi mumkin.

Ta’lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklik “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni prinsiplari, normalari va qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi[14].

Bundan tashqari, 2019-yil 16-dekabrda qabul qilingan “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi[15] qonunning 5-moddasida maktabgacha ta’lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirishga qaratilgan davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish va rivojlantirish ustuvor etib belgilangan. Qonunning 16-moddasiga asosan, maktabgacha ta’lim tashkiloti davlat va nodavlat tashkiloti bo‘lishi mumkin.

Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida ham tashkil etilishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida siyosiy partiyalar va diniy tashkilotlarning tashkiliy tuzilmalari tashkil etilishiga hamda faoliyat yuritilishiga yo'l qo'yilmaydi[16].

“O‘zbekiston maktabgacha ta'lim muassasalarini qamrab olish dinamikasi bo'yicha jahon reytingida yetakchilik qilmoqda, bu esa siyosiy iroda va oqilona investitsiyalar, erta bolalikka hissa qo'shishni qo'llab-quvvatlaydigan ham ilmiy, ham iqtisodiy dalillar bazasi bilan ta'minlangan oqilona sarmoyalar tufayli mumkin bo'ldi,” dedi UNICEFning O‘zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Munir Mamedzade. “Biroq bu kun tartibi tugallanmagan. Endi maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishda muvaffaqiyatga erishishga nima imkon berganligini, shu bilan birga nimalarga, jumladan inklyuziya borasida, qo'shimcha e'tibor zarurligini bilamiz. Shu bois masalani sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadigan hamkorlikni faollashtirishga da'vat etamiz[17].”

“Jahon banki O‘zbekistonning 2017-yildan buyon maktabgacha ta'limdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish borasida erishgan yutuqlarini olqishlaydi. Yosh va tez o'sib borayotgan aholini hisobga olgan holda, hukumat bolalar butun umri davomida ta'lim olishi uchun ularning emotsional, ijtimoiy va kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maktabgacha ta'limga sarmoya kiritishni faollashtirishi kerak,” dedi Jahon bankining O‘zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Marko Mantovanelli. “Bank tomonidan moliyalashtirilgan loyiha (taxminan 74 million AQSH dollari) shahar va qishloqlardagi maktabgacha ta'lim muassasalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirish va ta'lim sharoitlarini yaxshilashda MTVni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Hukumat va boshqa xalqaro donorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu sa'y-harakatlar bolalarning erta yoshdayoq rivojlanish borasida hayotini yaxshi imkoniyatlar bilan boshlash uchun hamda ularning kelajakda o'rganish va samarali hayot kechirish qobiliyatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Biz O‘zbekiston va Jahon banki o'rtasida 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi hamkorlik dasturi doirasida ta'lim sohasidagi keyingi islohotlar va sarmoyalarni amalga oshirishda hukumatga yordam berishda davom etamiz[18].”

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni[19] va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori[20] da professional ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha xususiy sektorning salmog'ini kengaytirish maqsadida davlat-xususiy sheriklik asosida professional ta'lim tashkilotlarini tashkil etish choralarini belgilandi.

Ta'lim sohasidagi yana muhim hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoniga asosan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish KONSEPSIYASI[21] qabul qilindi. Unda oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog'lom raqobat muhitini yaratish, shuningdek, Konsepsiya doirasida belgilangan vazifalarni bajarish orqali O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishda quyidagi natijalarga erishish nazarda tutilmoqda:

- oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari, shu jumladan nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasining 50 foizdan yuqori bo'lishi ta'minlanadi, sohada raqobat muhiti yaratiladi;

- O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarining flagmaniga aylantiriladi;

- respublikadagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasi xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1 000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, shu jumladan O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetining birinchi 500 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kirishiga erishiladi[22].

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining maqsadli ko'rsatkichlariga asosan, nodavlat oliy ta'lim muassasalari, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari soni 2019-yilda 5ta, 2020-yilda 10ta, 2023-yilda 20ta, 2025-yilda 28ta va 2030-yilda 35taga yetkazish nazarda tutilgan[23].

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlatning ijtimoiy funksiyani amalga oshirish uchun davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish juda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, Buyuk Britaniyada ijtimoiy faoliyat sohasida davlat-xususiy sheriklik aloqalarini rivojlantirishning yetakchilaridan biridir. Buyuk Britaniyada maktablar jismoniy shaxslar, davlat yoki xususiy biznes tashkilotlari, yoki diniy tashkilotlar yoxud nodavlat tashkilotlari tomonidan moliyalashtiriladi va kapital xarajatlarning 10 foizini ta'minlaydi, qolgan 90 foiz davlat tomonidan to'lanadi. Ushbu maktablarda o'qituvchilarni ishga joylashtirish, ish haqi va mehnat sharoitlarini belgilash borasida katta erkinliklar mavjud. Lekin bu maktablarning sifati va samaradorligi davlat tomonidan nazorat qilinadi. Buyuk Britaniyada yana bir modeldagi maktablar ham xususiy sektor tomonidan ishlab chiqilgan, qurilgan va faoliyat yuritmoqda. Ammo barcha xarajatlar 30 yillik shartnoma asosida davlat tomonidan qoplanadi, o'qituvchilik faoliyatini tashkil etish davlat sektori zimmasida bo'ladi.

Avstraliyada xususiy ta'lim davlat tomonidan takroriy va kapital mablag'larni olish orqali moliyalashtiriladi. Qayta moliyalashtirish umumiy grantlar va talablar shaklida taqdim etiladi. Xususiy maktablarga to'lovlar maktabning ijtimoiy-iqtisodiy mavqeiga bog'liq bo'lgan shkalasiga asosan beriladi. Ba'zi Avstraliya maktablarida asosiy faoliyat davlatning mas'uliyatida bo'ladi. Qurilish, texnik xizmat ko'rsatish, tozalash, ta'mirlash va boshqalar xususiy sektorning javobgarligida bo'lsa-da, hukumat tomonidan moliyalashtiriladi.

Filippinda hukumat kambag'al bolalar uchun maxsus maktablardagi o'quvchilar joylarini sotib oladi. Yangi Zelandiyada esa xususiy provayderlar tomonidan taqdim etilgan "alternativ" ta'lim to'liq hukumat tomonidan moliyalashtiriladi. DXSH

Hindistonda ta'limni rivojlantirishning o'n besh yillik rejasida muhim strategiya sifatida taklif qilindi. O'rta maxsus ma'lumot uchun aniq bir model ishlab chiqilgan. Unda 6000 ta yangi maktab tashkil etish taklifi ilgari surilgan, ularning 2500 tasi DXSH modelida tashkil etilishi kerak. Bu maktablar yaxshi ta'lim muassasalari mavjud bo'lmagan chekka hududlarda va uzoq joylarda tashkil etiladi. Rejalashtiruvchi komissiya ma'lumotlariga ko'ra, eng yaxshi infratuzilmaga ega bo'lgan eng yaxshi xususiy maktablarda o'qiyotgan 65 ta o'quvchining 25 nafari jamiyatning yordamga muhtoj qatlamlari farzandlari bo'lish shart.

Germaniyada hukumat ta'limni moliyalashtirish, ta'lim muassasalarini ta'mirlash va ishga tushirish bo'yicha shartnomalar tuzadi. Xususiy sektor hamkorlari bilan maktablarni 15 yil davomida boshqaradi.

Koreya Respublikasida "Boshlang'ich ta'limni tartibga solish siyosati"ga asosan boshlang'ich maktab bitiruvchilari o'zlarining yashash joylarida joylashgan davlat yoki xususiy o'rta maktablarga birlashtiriladi. Xususiy maktablar hukumat talablariga javob berishi lozim, xususiy ta'lim xarajatlarining 95 foizi hukumat tomonidan subsidiyalanadi[24].

O'zbekiston amaliyoti haqida fikr yuritadigan, biz quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin. Birinchidan, davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida qaraladi. Xususan, 2017- yil 7-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni qabul qilinishi bu boradagi ishlarni jadal rivojlantirish yo'lida katta qadam bo'lib xizmat qilmoqda.

Mazkur Farmonga ko'ra, mamlakatni ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha vazifalarni amalga oshirishda o'zaro manfaatli hamkorlikning samarasini oshirishga qaratilgan davlat-xususiy sheriklikning zamonaviy mexanizmlarini joriy etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida mana bir necha yildirki ijtimoiy sohada davlat-xususiy sheriklik munosabatlarni amalga oshirishda ma'lum tajribalar mavjud.

Xususan, 2019 – 2021 yil davomida ta'lim sohasida umumiy qiymati 11,54 mln AQSh dollari bo'lgan 30 ta DXSH loyihalarini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirildi va ushbu loyihalar bo'yicha DXSH bitimi imzolandi.

2022-2026 yillar davomida ta'lim sohasida yana 6 ta loyiha bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda:

– Osiyo taraqqiyot bankining maslahat ko'magi bilan qiymati tahminan 80 mln.AQSh dollariga teng bo'lgan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida 16 ta umumta'lim maktablarini DXSh asosida qurish loyihasi;

– Xalqaro moliya korporatsiyasining maslahat ko'magi yordamida qiymati tahminan 50 mln.AQSh dollariga teng bo'lgan Respublikada DXSh asosida 15 ta umumta'lim muassasalarini (maktablar) tashkil etish loyihasi;

– Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining maslahat ko'magi yordamida qiymati tahminan 50 mln.AQSh dollariga teng bo'lgan Respublikada DXSh asosida 15 ta umumta'lim muassasalarini (maktablar) tashkil etish loyihasi;

– Osiyo taraqqiyot bankining maslahat ko'magi bilan qiymati tahminan 50 mln.AQSh dollariga teng bo'lgan Respublikada DXSh asosida 20 ta maktabgacha ta'lim muassasalari (bog'chalar) tashkil etish;

– Osiyo taraqqiyot bankining maslahat ko'magi bilan qiymati tahminan 150 mln.AQSh dollariga teng bo'lgan DXSh asosida 100 ta Oliy ta'lim muassasalari uchun yotoqxonalar tashkil etish loyihasi;

– Samarqand davlat universiteti hududida 350 o'rinli talabalar turar joyini tashkil etish[25].

Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik ham so'ngi 5 yillikda ancha yuqori natijalarga erishildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 5-apreldagi PQ-3651-son qarori[26] bilan maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirish tartibi belgilanib qo'yildi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan 140 mingtadan oshiqroq quvvatga ega nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini (MTT) tashkil etish bo'yicha 3,7 trln. so'mlik

loyihalarni (shundan 1,0 trln. soʻm tadbirkorlar oʻz mablagʻlari va 2,7 trln. soʻm imtiyozli kredit hisobidan) amalga oshirish maqsadida 1 400 dan ortiq tadbirkorlar bilan davlat-xususiy sherikchilik toʻgʻrisida bitimlari imzolangan. Respublikada maktabgacha taʼlim qamrovi darajasi 52 foizga yetdi. Qiyosiy fikr yuritadigan boʻlsak, mamlakatimizda 2016-yil davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat yuritayotgan maktabgacha taʼlim muassasasi mavjud boʻlmagan boʻlsa, 2020-yilga kelib bu koʻrsatkich 1025[27] tani tashkil qildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Hukumati va Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi oʻrtasida 2020-yil 17-dekabrda “Maktabgacha taʼlim sohasida davlat-xususiy sheriklikni qoʻllab-quvvatlash” loyihasini moliyalashtirish uchun yillik 2 foiz stavkada 5 yillik imtiyozli davrni oʻz ichiga olgan, 20 yil mobaynida qaytarish muddati bilan qiymati 41,0 mln saudiya riali (10,9 mln AQSh dollari ekvivalentidagi) boʻlgan qarz bitimi imzolandi[28]. Davlat-xususiy sheriklik shaklidagi nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarini tashkil etish ishlarini jadallashtirish hamda ushbu sohaga xususiy sektorni kengroq jalb etish orqali maktabgacha taʼlim qamrovini oshirish maqsadida 2021-yil 12-aprelda “Maktabgacha taʼlim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga doir qoʻshimcha chora tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-5071-son Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori[29] qabul qilindi.

Bundan tashqari, 2020-yilda Davlat-xususiy sheriklik asosida “Kundalik” Avtomatlashtirilgan axborot tizimi loyihasi boʻyicha bitim imzolandi. Ushbu loyihada xususiy tashabbuskor “Kundalik” MChJ tomonidan 10,3 mlrd soʻm investisiya kiritiladi. Loyiha doirasida zamonaviy texnologiyalar va elektron tizimlarni joriy etish nazarda tutilgan. Elektron kundalik tizimini joriy qilish orqali 2027 yilgacha 2366 ta maktabda anʼanaviy jurnallar oʻrniga elektron jurnallar joriy qilinadi. Bu esa byudjet mablagʻlarini qisqarishiga olib keladi. Shuningdek, mazkur tizim orqali endilikda otalar farzandlarining olayotgan baho va uy-vaziflarini onlayn kuzatib borish imkoniyatiga ega boʻlishadi[30].

2) madaniyat sohasida davlat-xususiy sheriklik. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasiga asosan, har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi.

Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g‘amxo‘rlik qiladi[31].

So‘ngi yillarda mamlakatimizda aholining ma‘naviy-ma‘rifiy saviyasini yuksaltirish, madaniyat va san‘at muassasalarining barpo etishni ishlari amalga oshirilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston ijodkorlarini qo‘llab-quvvatlash “Ilhom” jamoat fondi, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzurida Madaniyat va san‘atni rivojlantirish jamg‘armasi, O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi, O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali tashkil etildi.

Sohani huquqiy tartibga solish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi PQ-4038-son qarori[32] bilan O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-maydagi “Madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta‘sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6000-son Farmoni[33] qabul qilindi.

Ushbu farmonga 2-ilova tarzida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasining 2021 - 2025 yillarga mo‘ljallangan MAQSADLI KO‘RSATKICHLARIda davlat-xususiy sheriklik asosida madaniyat markazlari va istirohat bog‘lari faoliyatini samarali tashkil etish belgilangan bo‘lib bu ko‘rsatgichlar 2021-yilda 35ta, 2022-yilda 60ta, 2023-yilda 90ta, 2024-yilda 110ta va 2025-yilda 150taga yetkazish nazada tutilgan[34].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san‘at sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 1 avgustdagi PQ-3892-son qarori[35] asosida:

mavjud davlat madaniyat va san'at muassasalari binolarini rekonstruktsiya qilish va jihozlash, keyinchalik esa ularni otaliqqa olish sharti bilan madaniyat va san'at yo'nalishidagi nodavlat muassasalari ob'ektlarini qurish uchun bepul asosda yer uchastkalarini taqdim etish;

konsessiya asosida qurilish uchun yer uchastkasi yoki rekonstruktsiya qilish va jihozlash uchun bino ajratish;

bo'sh turgan davlat mulki ob'ektlarini, shu jumladan faoliyat ko'rsatmayotgan davlat madaniyat va san'at muassasalarining binolarini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda "nol" xarid qiymatida sotish;

davlat madaniyat va san'at muassasalarining foydalanilmayotgan binolarini (yoki ularning bir qismini) ijara haqining "nol" stavkasida maqsadli foydalanish uchun xususiy sheriklarga berish;

xususiy sherikning mol-mulki negizida tashkil qilingan madaniyat va san'at nodavlat muassasalarini moddiy-texnik, moliyaviy va metodik ta'minlash;

otaliq shaklidagi xayriya faoliyatini olib boorish[36] ishlari qat'i belgilandi.

2019-yilning 9-iyul sanasida "Madaniyat va san'at sohasida davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirishga ko'maklashish va moliyalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasi qarori[37] qabul qilindi. Qaror bilan madaniyat va san'at sohasida davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonunchilik asosida berilishi mumkin bo'lgan davlat mulki ob'ektlarining ro'yhati tasdiqlandi. Shuningdek, qaror bilan madaniyat va san'at sohasida davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonunchilik asosida amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirish uchun alohida ochiladigan shaxsiy g'azna hisobvarag'i mablag'larini jamlash va undan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Madaniyat va san'at sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish, madaniyat muassasalari tarmog'ini yanada kengaytirish, ularning moddiy-texnik bazasini davlat-xususiy sheriklik asosida mustahkamlash, aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni tashkil etish maqsadida 2021-yil 20-yanvarda "Madaniyat va san'at sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida beriladigan

davlat mulki obyektlarining ro'yhatini tasdiqlash to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasi Qarori[38] qabul qilindi.

3) sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-apreldagi "Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori[39] tibbiyot sohasida yangi davrni boshlab berdi. Ushbu hujjat davlat hamda xususiy sektorlarning birgalikda ishlashi, investorlarning yurtimiz hududida, davlat sektorida faol ish yuritishi uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu qaror asosida investorlar o'zlariga qulay bo'lgan muhitda, o'zlari istagan davlat tibbiyot muassasalariga investitsiya kiritish imkoniyatiga ega. Xususiy sherikni tanlab olish tender asosida yoki to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Yana bir muhim jihati, ushbu hujjat bevosita sog'liqni saqlash tizimidagi bo'sh turgan uchastka va binolardan samarali foydalanish, tibbiy xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlashga yordam beradi. Masalan, laboratoriya, sterilizatsiya, tibbiyotda yuzaga keladigan chiqindilarni utilizatsiya qilish va onkologiya kabi yo'nalishlaridagi xizmatlarni ko'rsatishi mumkin bo'ladi.

Ushbu qaror bilan belgilangan mexanizmlarda davlat tibbiyot muassasalarida xususiy tibbiyot muassasalari uchun teng imkoniyatlar berilib, investorlarning davlat tibbiyot muassasalariga kirib, hamkorlikda faoliyat tashkil qilish uchun imkoniyat yaratib beradi.

Bu esa tibbiyotning xalqqa yanada yaqinlashuvi, mahalliy tibbiyot muassasalarining infrastrukturasi yaxshilash, tibbiy jihozlar va texnologiyalarni xalqaro talablarga mos ravishda yuksaltirish, kadrlar malakasini oshirish, bir vaqtning o'zida bemorlarda davlat hamda xususiy tibbiyot muassasalarini tanlash imkoniyati, ya'ni qaysi tibbiyot muassasasida davolanish ma'qul kelsa, o'sha shifoxonaning xizmatlaridan foydalanish mumkin bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16--apreldagi PQ-4290 son qaroriga ilova tarzida Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi nizom tasdiqlandi.

Hujjat bilan quyidagilar belgilandi:

a) sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalari davlat va xususiy sherik o'rtasida quyidagi bir yoki bir necha shakllarni birlashtirish orqali amalga oshiriladi:

sog'liqni saqlash sohasida jamoat infratuzilmasini loyihalashtirish, qurish, rekonstruksiya qilish, yaratish, jihozlash, modernizatsiya qilish, moliyalashtirish, foydalanish va xizmat ko'rsatish;

sog'liqni saqlash sohasida tovarlarni yetkazish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish;

b) Prezident va Vazirlar Mahkamasining qarorlarida nazarda tutilgan hollardan tashqari xususiy sherikni tanlab olish tender asosida yoki to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish orqali amalga oshiriladi;

v) bitimning amal qilish muddati davlat va xususiy sherik tomonidan belgilanadi. Bunda u uch yildan kam bo'lmasligi va 49 yildan oshmasligi kerak;

g) davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda xususiy sherikka ajratilgan yer uchastkalari, sotib olingan tibbiy va boshqa uskunalari, shuningdek, ular tomonidan qurilgan obyektlar bitimning amal qilish muddati tugagandan so'ng davlat sherigiga topshiriladi[40].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 5-avgust kuni energetika, transport, kommunal xo'jalik va tibbiyot sohalarida davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasida 270 million dollarlik 14 ta loyihalarni jadallashtirishni tayinladi.

Mamlakatimizda har yili 20 mingdan ziyod onkologik bemor ro'yxatga olinadi. Mutasaddilarga yil yakuniga qadar 2 ta radioterapiya markazini davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etish topshirig'i berildi. Shuningdek, yil yakuniga qadar

Nurafshon shahrida “qurish – boshqarish – topshirish” prinsipi asosida 1 ming o‘rinli ko‘p tarmoqli klinik shifoxona tashkil etish bo‘yicha loyiha hujjatlari ishlab chiqish yuklatildi[41].

2019 – 2021 yillar davomida sog‘liqni saqlash sohasida 30 ta DXSh loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ulardan bugungi kun holatiga, jami qiymati 35,61 mln AQSh dollari bo‘lgan 28 ta loyiha bo‘yicha DXSh bitimi imzolangan.

2022-2026 yillar davomida sog‘liqni saqlash sohasida yana 4 ta loyiha bo‘yicha o‘rganish ishlari olib borilmoqda:

Xalqaro moliya korporatsiyasining maslahat ko‘magida (IFC) Farg‘ona, Toshkent, Samarqand va Xorazm viloyatlarida ko‘p tarmokli shifoxona tashkil etish;

Xalqaro moliya korporatsiyasining maslahat ko‘magida (IFC) Nurli (Radio) terapiya tibbiyot markazi tashkil etish;

Osiyo taraqqiyot bankining maslahat ko‘magida (ADB) Hududlarda poliklinika va tibbiyot markazlarini tashkil etish;

“Samarqand shahar stomatologiya poliklinikasi” DUK negizida stomatologiya markazini tashkil etish[42].

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, davlatning ijtimoiy funksiyasini amalga oshirishda davlat-xususiy sherikligiga ehtiyoj aniq. Ijtimoiy soha davlat sub'ekti uchun jiddiy xarajatlarni talab qilishini hisobga olgan holda faoliyatning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan maqsadlarni to‘g‘ri belgilashga bog‘liq. Davlat hokimiyatining harakatsizligi tegishli munosabatlarni rivojlantirishning asosiy to‘siqlaridan biridir. Bizning fikrimizcha, ushbu sohadagi davlat va xususiy sub'ektlar faoliyatining standartlarini shakllantirish uchun tegishli loyihalarni amalga oshirishda O‘zbekistonda xorijiy davlatlar tajribasini umumlashtirish zarur. Standartlar xususiy tashkilotlar bilan o‘zaro munosabatlarning huquqiy shakllariga ham, sheriklar uchun kafolatlar darajasiga ham tegishli bo‘lishi kerak.

Shuningdek, davlat-xususiy sherikligini davlat rivojlanishining umumiy qonuniyatlari nuqtai nazaridan o'rganish juda muhimdir. Ushbu munosabatlarda biz davlat funksiyalari xususiy sub'ekt tomonidan bajariladigan vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Bunday o'zaro ta'sirning mohiyatini anglash, uning davlat funksiyalarini amalga oshirish mexanizmidagi o'rni zamonaviy davlat va huquq nazariyasining muhim vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yangi O`zbekiston gazetasi. № 247 (503) 08.12.2021
2. Yangi O`zbekiston gazetasi. № 247 (503) 08.12.2021
3. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son
4. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
5. Davlat byudjeting ijrosi deputatlar muhokamasida. Parliament.gov.uz/uz/analytics
6. <https://xs.uz/uz/post/2020-jil-uchun-byudzheta-taqsimoti-qajsi-tashkilotga-qancha-pul-beriladi>
- 7 <https://www.gazeta.uz/oz/2020/12/18/byudjet/>
8. <https://kknews.uz/oz/91746.html>
9. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/09/budget-for-people/>
10. Yevropa Komissiyasining DXSH to'g'risidagi hisoboti // https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
11. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn]. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2023-y. – 112 b.
12. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son
13. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son
14. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son

15. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son
16. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 й., 03/19/595/4160-son
17. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/achieving-universal-early-childhood-education>
18. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/achieving-universal-early-childhood-education>
19. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020-y., 06/20/6108/1483-son
20. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020-y., 07/20/4884/1484-son
21. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020-y., 06/20/5987/0521-son
22. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020-y., 06/20/5987/0521-son
23. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020-y., 06/20/5987/0521-son
24. Jandhyala B G Tilak. PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN EDUCATION //The Discussion Paper Discussion Paper Series No. 3/2016. pp 9.
25. O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligining hisoboti. // <https://pppda.uz/4385>
26. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2018-y., 07/12/3651/1007-son, 01.10.2018-y., 07/18/3955/1978-son; 13.12.2019-y., 06/19/5893/4150-son, 14.12.2019-y., 06/19/5894/4161-son; 31.01.2020-y., 07/20/4581/0098-son, 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son; 17.03.2021-y., 06/21/6188/0216-son, 12.04.2021-y., 07/21/5071/0319-son, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 11.06.2021-y., 07/21/5144/0548-son, 12.08.2021-y., 06/21/6277/0788-son, 08.10.2021-y., 06/21/6320/0940-son

27. O`zbekistonda 2017-2021 yillarda rivojlanishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasi natijalari FACTBOOK. [Matn]: byulleten.-Toshkent: Baktria press, 2021.-158b. 100-bet

28. Saudiya taraqqiyot jamg`armasi ishtirokida “Maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni qo`llab quvvatlash” liyohasini amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risidagi Vazirlar Mahkamasi Qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.07.2021 y., 09/21/416/0639-son

29. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.04.2021 й., 07/21/5071/0319-son

30. URL: <https://pppd.uz/2551>

31. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn]. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2023-y. – 112 b.

32. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2018-y., 07/18/4038/2243-son

33. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 27.05.2020 й., 06/20/6000/0673-son

34. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2018-y., 07/18/4038/2243-son

35. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 02.08.2018 y., 07/18/3892/1610-son

36. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san’at sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to`g`risida” 2018 yil 1 avgustdagi PQ-3892-son qarori

37. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi ,10.07.2019 й., 09/19/570/3399-son

38. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 21.01.2021 y., 09/21/30/0055-son

39. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.04.2019-y.

40. Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 17.04.2019 y., 07/19/4290/2959-son <https://lex.uz/docs/4291567>
41. <https://aoka.uz/oz/article/xd9glifvcqir-davlat-xususiy-sheriklikni-kengaytirish-borasidagi-ishlar-keskin-tanqid-qilindi>
42. Pppd.uz URL: <https://pppd.uz/media>